

Un nuevo vitrinélido (Mollusca, Gastropoda, Vitrinellidae) de la isla de São Tomé (África occidental)

A new vitrinellid (Mollusca, Gastropoda, Vitrinellidae) from São Tomé island (West Africa)

Emilio ROLÁN* y Federico RUBIO**

RESUMEN

Se describe una nueva especie de la isla de São Tomé supuestamente perteneciente al género *Vitrinorbis*, discutiéndose su asignación genérica.

ABSTRACT

A new species supposed in the genus *Vitrinorbis* from São Tomé Island (West Africa) is described. Its generic assignment is discussed.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Vitrinellidae, *Vitrinorbis*, África Occidental, São Tomé.

KEY WORDS: Gastropoda, Vitrinellidae, *Vitrinorbis*, West Africa, São Tomé Island.

INTRODUCCIÓN

En los sedimentos finos del material recogido por el primer autor en el viaje efectuado a São Tomé en Febrero de 1989, fueron encontradas varias conchas de muy pequeño tamaño pertenecientes a una especie desconocida, que se describe a continuación como nueva para la ciencia, y cuya posición genérica no parece corresponderse con exactitud con ninguno de los géneros conocidos, por lo que es asignada al que parece más próximo, *Vitrinorbis*.

El género *Vitrinorbis* Pilsbry y Olsson, 1952 aparece por primera vez utilizado para algunas especies del Pacífico americano, siendo *V. callistus* Pilsbry y Olsson, 1952 la especie tipo por designación original. OLSSON Y MCGINTY (1958) descri-

ben la primera especie para el Océano Atlántico (*V. elegans*). Esta última especie es la única del género mencionada por ABBOTT (1974) en el Caribe y ninguna ha sido citada hasta ahora en las costas del Atlántico oriental atribuible a este género (ver ADAM Y KNUDSEN, 1969) aunque PALAZZI (1993) menciona *Vitrinorbis formosa* (G. Seguenza, 1876) refiriendo su ilustración a un trabajo de RINDONE Y VAZZANA (1989, como *Tornus supranitidus*) e incluyéndola en Omalogyridae. La inclusión de la mencionada especie en el género *Vitrinorbis* presenta muchas dudas, al igual que la situación sistemática del género, toda vez que no se conocen las partes blandas de las especies pertenecientes al mismo.

* Cánovas del Castillo, 22, 36202 Vigo.

** Dpto. Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia, Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot, Valencia.

RESULTADOS

Género *Vitrinorbis* Pilsbry y Olsson, 1951

Vitrinorbis arabscripta spec. nov. (Figs. 1-4)

Material examinado: 7 conchas encontradas a -2 m, en Praia Emilia, ciudad de São Tomé, isla de São Tomé.

Material tipo: Holotipo (Fig. 1), con un diámetro de 0,7 mm, una altura de 0,4 mm, y un paratipo, depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid; 1 paratipo de 0,78 mm, y 2 más con la concha fracturada en la colección de E. Rolán y otro de 0,74 mm en la de F. Rubio. 1 paratipo más en el American Museum of Natural History de Nueva York.

Localidad tipo: Praia Emilia en la ciudad de São Tomé, República de São Tomé y Príncipe.

Etimología: El nombre esta formado por la combinación de las palabras latinas *arabs*, árabe, y *scripta*, escrito, aludiendo a su microescultura, que en algunas zonas parece una escritura árabe.

Descripción: Concha (Figs. 1-4) muy pequeña, discoidal, de color blanquecino, espira baja y con lento crecimiento del diámetro de las vueltas. La protoconcha tiene media vuelta de espira y presenta escultura granular. La telococoncha tiene entre $1\frac{1}{2}$ y $1\frac{3}{4}$ vueltas, presentando tres cordones espirales gruesos, uno en la parte superior de la vuelta, otro en la inferior y el tercero en la periferia. El resto de su superficie presenta una escultura reticular bastante irregular. El ombligo es ancho (Figs. 3, 4), pudiendo verse en su interior las primeras vueltas de la protoconcha. La abertura es circular y tiene un labio sencillo.

Las partes blandas del animal se desconocen.

Discusión: No existe ninguna especie de Africa Occidental que presente características similares a las de *V. arabscripta* spec. nov.: tres cordones espirales fuertes con una microescultura peculiar entre ellos, no orientada en un sentido axial ni espiral. La especie mencionada por PALAZZI (1993) como *Vitrinorbis formosa*, es más elevada, algo más grande y sin microescultura como la descrita para *V. arabscripta*. *V. elegans* Olsson y McGinty, 1958 del Caribe es mucho más grande y tiene una escultura espiral cruzada por estrías de crecimiento.

V. arabscripta spec. nov. se sitúa provisionalmente en el género *Vitrinorbis* porque posee la mayor parte de los

caracteres del género: concha diminuta, discoidal, con pocas vueltas, con una espira poco pronunciada o plana, un ombligo ancho, abierto y fuertemente carenado en su periferia. Su silueta es igual a la de la especie tipo (*Vitrinorbis callistus* Pilsbry y Olsson, 1952, de Ecuador), siendo esta última un poco más deprimida. Quizá la única característica no coincidente sería la microescultura, que OLSSON Y MCGINTY (1958) describen como formada por filetes espirales, mientras que en *V. arabscripta* su microescultura no tiene disposición espiral sino irregular, y en algunas zonas un poco en sentido axial.

Otro género con forma de la concha y microescultura similar a la de la especie aquí descrita es *Pachystremiscus* Olsson y McGinty, 1958 (especie tipo *P. pulchellus* Olsson y McGinty, 1958), que consideramos sinónimo de *Lodderena* Iredale, 1924, pero esta especie es más sólida, su escultura axial es más regular y el labio de la especie tipo está claramente engrosado. El género *Cyclostremiscus* Pilsbry y Olsson, 1945, cuya especie tipo es *Vitri-nella panamensis* C. B. Adams, 1852, es más grande, con la concha más sólida, espira más saliente y tiene constantemente nódulos en el cordón situado en la parte dorsal de la concha.

Otros géneros con conchas de pequeño tamaño (mencionados en WARÉN, 1992) y que podrían tener una cierta semejanza son: *Munditiella* Kuroda y Habe, 1954, que tiene también escultura de trazo fino e irregular, pero carece de cor-

Figuras 1-4. *Vitrinorbis arabscripta* spec. nov. 1: holotipo (MNCN); 2: paratipo en la colección de F. Rubio; 3-4: paratipo en la colección de E. Rolán. Escalas 0,1 mm.

Figures 1-4. Vitrinorbis arabscripta n. sp. 1: holotype (MNCN); 2: paratype in F. Rubio collection; 3-4: paratype in E. Rolán collection. Scale bars 0.1 mm.

dones espirales y tiene costillas axiales marcadas, *Granigyra* Dall, 1889, que además tiene una escultura granular y *Dikoleps* Höisaeter, 1968, que puede tener una microescultura similar, pero en sentido espiral sólo tiene ribetes periumbilicales.

ADDENDA

Con posterioridad a la aceptación de este manuscrito, se ha representado una concha de *Vitrinorbis arabscripta* en BONFITTO, OLIVERIO, SABELLI Y TAVIANI (1994, figs. 7-11, citado como *Orbitestella dariae* (Liuzzi y Stolfa-Zucchi, 1979)), obtenida en sedimentos dragados entre

AGRADECIMIENTOS

A María de los Ángeles Rodríguez Cobos por las fotografías hechas en el microscopio electrónico de barrido de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Santiago de Compostela.

200 y 400 m de profundidad a la altura de la costa de Latium.

Dicha representación es la primera mención de *V. arabscripta* en el Mediterráneo, aunque se supone que se trata de material de depósitos cuaternarios y no es una especie actualmente viviente.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT, R. T., 1974. *American seashells*. (2ª Ed.). Van Nostrand Reinhold Co. New York. 663 pp., 24 lám.
- ADAM, W. Y KNUDSEN, J., 1969. Quelques genres de mollusques prosobranches marins inconnus ou peu connus de l'Afrique occidentale. *Bulletin Institute royal de Sciences naturelles, Belgique*, 44: 1-69.
- BONFITTO, A., OLIVERIO, M., SABELLI, B. Y TAVIANI, M., 1994. A Quaternary deep-sea marine molluscan assemblage from east Sardinia (Western Tyrrhenian Sea). *Bollettino Malacologico*, 30 (5-9): 141-157.
- OLSSON, A. A. Y MCGINTY, T. L., 1958. Recent marine molluscs from the Caribbean coast of Panama with the description of some new genera and species. *Bulletin of American Paleontology*, 39: 1-38, 5 lám.
- PALAZZI, S. 1993. Note sugli Omalogyridae mediterranei e maderensi. Aggiunte. *Bollettino Malacologico*, 28 (5-12): 139-144.
- RINDONE, V. Y VAZZANA, A., 1989. Alcune specie di Molluschi delle argille batiali del piano Siciliano (Pleistocene inf.) della cava di Archi (Reggio Calabria). *Bollettino Malacologico*, 25 (5-8): 233-240.
- WARÉN, A. 1992. New and little known "Skeineimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean. *Bollettino Malacologico*, 27 (10-12): 149-248.

Recibido el 5-I-1993
Aceptado el 18-VI-1993